

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

O PAPEL VITAL DA TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO PARA LIBRAS DE MATERIAIS E AÇÕES INFORMATIVAS DE SAÚDE NO AMBIENTE ESCOLAR PARA ALUNOS SURDOS

Siloé Pawe Bispo Adriano – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL)
(siloe.pawe.bispo@uel.br)

E-mail para contato: siloe.pawe.bispo@uel.br

Eixo Temático: Ensino e aprendizagem
DOI: 10.5281/zenodo.11215271

RESUMO

Este estudo tem como objetivo analisar como a tradução e a interpretação de conteúdos da área de saúde, do Português para Libras, no ambiente escolar, pode beneficiar os alunos surdos. Utilizou-se uma revisão de literatura para investigar como a tradução e interpretação de ações e materiais informativos de saúde nas escolas podem promover o conhecimento e o autocuidado dos surdos em relação à saúde. Conclui-se que é necessário a solicitação pelos professores e pela equipe escolar para a tradução e interpretação dessas ações e materiais para fornecer conhecimentos preventivos sobre doenças, considerando que os surdos são uma minoria linguística e têm o português escrito como segunda língua. A disponibilidade de materiais informativos em Libras no ambiente escolar é essencial para garantir que os alunos surdos tenham a informações essenciais para sua saúde e bem-estar, promovendo assim uma educação mais inclusiva e acessível.

Palavras-chave: Libras. Saúde. Surdos.

1. INTRODUÇÃO

A educação inclusiva é um direito fundamental de todos os alunos. No entanto, para os estudantes surdos, a inclusão muitas vezes esbarra em barreiras comunicativas, quando não respeitadas as especificidades linguísticas e culturais desse povo, podendo prejudicar seu acesso à informação e ao aprendizado. De acordo com o decreto nº 5.636, de 22 de dezembro de 2005, entende-se como sujeito surdo, “aquele que, por ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo uso da Língua Brasileira de Sinais – Libras” (BRASIL, 2005, p.1). Diante disso, a tradução e interpretação para Libras, emerge como uma ferramenta crucial para superar as barreiras comunicacionais e garantir que os alunos surdos possam participar plenamente do ambiente escolar.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Este trabalho, foi elaborado com o propósito de contribuir com o III Congresso Amazonense de Educação, tendo como objetivo investigar como a tradução/interpretação eficaz de materiais e ações informativas educativas da área de saúde – tais como folhetos, vídeos educativos, cartazes e palestras - pode impactar positivamente o acesso a informações vitais para os estudantes surdos que se comunicam por meio da Libras, desde o nível de ensino fundamental até o superior. Para responder esse questionamento, foi realizada uma revisão de literatura. Explorou-se as barreiras enfrentadas pelos surdos na compreensão de informações de saúde e como a tradução para Libras pode superar essas barreiras, promovendo inclusão, autonomia e capacitação na gestão de saúde.

Os resultados dessa pesquisa, podem ser úteis para toda a comunidade escolar, como professores, intérpretes de Libras, profissionais da enfermagem, equipe gestora, pois esclarece como os recursos da tradução/interpretação para Libras podem impactar positivamente a saúde e a educação dos alunos surdos.

2. METODOLOGIA

Este estudo, consiste em uma revisão de literatura narrativa, de abordagem qualitativa, realizada com base no portal de periódicos da CAPES, utilizando como termo de busca as seguintes palavras-chave: 'importância da tradução de Libras'. A seleção dos estudos inclui a análise dos artigos intitulados: "Vídeo em Libras: um estudo sobre produção e consumo de material audiovisual para a educação de surdos" de autoria de Maria Inês Batista de Barbosa Ramo e Luiz Augusto Coimbra de Rezende Filho, publicado em 2014 e "Produção e avaliação de vídeos em Libras para Educação em Saúde" de Pimentel et al., publicado em 2017. A seleção desses artigos, justifica-se pela relevância na abordagem do tema proposto.

3. RESULTADOS/DISSCUSSÕES

A presença do profissional tradutor e intérprete de Libras em sala de aula, é um direito assegurado aos alunos surdos, para a compreensão do conteúdo transmitido pelo professor, conforme o decreto 5.626 de 22 de dezembro de 2005.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Art. 23. As instituições federais de ensino, de educação básica e superior, devem proporcionar aos alunos surdos os serviços de tradutor e intérprete de Libras - Língua Portuguesa em sala de aula e em outros espaços educacionais, bem como equipamentos e tecnologias que viabilizem o acesso à comunicação, à informação e à educação (BRASIL, 2005, p. 5)

Esse profissional, não é responsável pelo ensino do aluno, mas pela mediação do conteúdo, transpondo as informações de uma língua oral (aqui no Brasil, a Língua portuguesa) para a língua de sinais do país e vice-versa.

Em escolas em que há profissionais de enfermagem presentes, para o atendimento de alunos e campanhas de prevenção e tratamento de doenças, é muito importante que essas informações sejam transmitidas aos surdos em Libras. Sabe-se que infelizmente, poucos profissionais da área de saúde possuem capacitação para o uso da Libras, dessa forma, a presença do intérprete de Libras é fundamental nesse momento.

São diversos os materiais e iniciativas informativas de saúde desenvolvidos em instituições de ensino, tais como cartazes de conscientização e prevenção de doenças, como a dengue, palestras abordando uma variedade de temas, como saúde mental, e revistas com informações sobre a prevenção do uso de drogas, entre outros recursos. No entanto, é importante notar que, em algumas situações, um material informativo, como um cartaz de saúde, pode não ser totalmente compreendido pelos alunos surdos, devido à falta ou insuficiência de imagens, especialmente considerando que a língua portuguesa é a segunda língua para muitos surdos na sua forma escrita. Diante disso, a solicitação para tradução desses materiais, para Libras e o uso de imagens, torna-se fundamental para a equidade no acesso de informação dos alunos, para a obtenção de conhecimento e prevenção de doenças.

De acordo com os autores Ramo e Filho (2014), no artigo "Vídeo em Libras: um estudo sobre produção e consumo de material audiovisual para a educação de surdos":

Com a política de inclusão, tem sido cada vez mais frequente a presença de alunos surdos em diversos níveis de escolarização. Esta realidade impõe ao sistema educacional o desenvolvimento de metodologias e ferramentas que possibilitem e efetivem a inclusão desses alunos no processo de ensino-aprendizagem. O oferecimento de materiais audiovisuais adequadamente elaborados é um caminho para que o surdo possa ter uma autonomia discursiva e crítica nesse processo (RAMO e FILHO, 2014, p.143).

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Dessa forma, a tradução/interpretação de materiais e ações informativas de saúde, em formato de vídeos, mostra-se um meio de os alunos alcançarem sua autonomia, conforme citado.

No artigo analisado, intitulado “Produção e Avaliação de Vídeos em Libras para Educação em Saúde”, de Pimentel *et al.*, foi realizado a avaliação de um vídeo em Libras sobre a dengue e um vídeo sobre a tuberculose. Os autores afirmam que a elaboração de vídeos curtos explicativos para os surdos, com a temática de saúde, são um meio para promover a difusão de conhecimentos sobre a área de saúde, de forma que prenda a atenção dos alunos surdos (PIMENTEL *et al.* 2017, p.6).

Ainda de acordo com Pimentel *et al.* (2014, p.4) “surdos jovens precisam de informações educativas que promovam a conscientização sobre a saúde, adotando providencias necessárias para a prevenção, correção dos desvios e distorções encontradas”. Sendo assim, esse público necessita de que desde a idade escolar obtenham informações fundamentais para sua saúde e bem-estar. Caso isso não ocorra, conforme a descrição dos autores, podem ocorrer erros. Sabe-se que erros na área de saúde podem trazer serias conseqüências para a qualidade de vida dos indivíduos, especialmente de grupos minoritários linguisticamente como os surdos. A falta de informação em sua língua de comunicação, pode resultar em mal-entendidos e até mesmo em situações prejudiciais a saúde. Portanto, torna-se evidente a importância da disponibilidade de materiais informativos em Libras, no ambiente escolar, a fim de garantir que os alunos surdos tenham acesso a informações essenciais para sua saúde e bem-estar.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A inclusão de alunos surdos é um desafio que requer a presença de uma equipe de profissionais capacitados. A comunicação eficiente é um dos pilares fundamentais para garantir que esses alunos tenham acesso adequado ao currículo escolar e a informações essenciais para sua saúde e bem-estar. Para isso, faz necessário a presença do Tradutor e Intérprete de Libras para realizar a mediação.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

REFERÊNCIAS:

BRASIL. Decreto 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei nº 10436 de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras- e o art. 18 da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000. **Diário Oficial da União**. Brasília, 22 de dezembro de 2005. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5626.htm>. Acesso em: 25 de abril de 2024.

_____. Lei no 10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a língua brasileira de sinais -Libras e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, 25 abr. 2002. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10436.htm>. Acesso em: 25 de abril de 2024.2qx 4vb

PIMENTEL et al. Produção e Avaliação de Vídeos em Libras para Educação em Saúde **Revista Educação Especial**, Rio Grande do Sul, Santa Maria, 25 Outubro, 2017.

RAMO, Maria. FILHO, Luiz. Vídeo em Libras: um estudo sobre produção e consumo de material audiovisual para a educação de surdos. **Revista: R. B. E. C. T.**, vol 7, núm. 1, jan-abr.2014